

“SHIMOLIY MINTAQALARDA QISHLOQ XOJALIGINI
RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI VA
ULARNING INNOVATSION ECHIMLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya

УДК: 633.347:631.95(575.172)

ҚАРАҚАЛПАҚСТАН АГРОБИОЦЕНОЗЫНДА ЕГИЛИП АТЫРҒАН МӘШ
ӨСИМЛИГИ БОЙЫНША МАШҚАЛАЛАРДЫ АНЫҚЛАҰ, РАҰАЖЛАНДЫРЫҰ
ИМКАНИЯТЛАРЫ

Aleuova Aysuliu Tanatar Qızı

Qaraqalpaqstan diyqanshılıq ilimiy-izertlew institutı tayanish doktorant

Тел. 99- 113-96-02 aysuliwaleuova@gmail.com

Turdishev Bekmurat Hojamuratovich.

Qaraqalpaqstan diyqanshılıq ilimiy-izertlew institutı direktori q.x.f.n., k.i.x.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19240310>

Аннотация: Моқалада Қарақалпақстан агробиоценози шароитида экиләдган маш өсімлиги навларининг экиш муддатлари, олинадиган ҳосил меъёри буйича эгаллаган жойини аниқлаш ва олиб борилаётган илмий тадқиқотлар натижалари келтирилган.

Колит сўзлар: Агробиоценоз, агроиклим, тупроқ, өсімлик, маш, навлари, экиш муддати, биоэкология хусусиятлари, ҳосил, сифати.

Аннотация: В статье приведены результаты исследований по определению занимаемые место, различных сортов и сроков посева и получаемые урожай растений маш в условиях агробиоценозе Каракалпакстана.

Ключевая слова: Агробиоценоз, агроклимат, почва, растений, маш, сорта, сроков посева, биоэкология, урожай, качество,

Annotation: The article presents the results of research conducted in the field of agrobiocenoses, including the study of soil biodiversity, including soil biodiversity.

Keywords: Agrobiocenosis, agroklimat, soil, plant, mosh, varieties, ecological period, bioecology characteristics, yield, quality

Кирисиў: Қарақалпақстан аймағы, ықлым, топырақ хәм абиотикалық, биотикалық тәсирлери бойынша басқа орынлардан белгили бир айырмашылықлары менен парық қылып, усындай шараятға бейимлескен аўыл хожалық егинлери түрлери егиледи. Усындай осимликлердиң бири мәш сортлары есапланып, аймағымыз дийханшылығында көп жыллардан берли егилип киятырган түр есапланады. Соңғы жыллардағы суў там-тарыслығы, сондай-ақ абиотикалық тәсирлердиң өзгериске ушыраган жыллары, усы өсимликтің биоэкологиясындағы өзине тән биолған айырмашылық таманлары, егислик майданларын көбейтиўге қолай имканиятлар жаратып берилип, егислик майданын кеңейтириў бойынша илажлар исленбекде [2,7].

Усындай талаплар тийкарында Өзбекстан Республикасы Министрлер кабинетиниң 2021-жыл 4-мартдағы "Әмелдеги жер майданларынан нәтийжели пайдаланыў хәм 2021-жыл өними ушын аўыл хожалық егинлерин ақылға уғрас жайластырыў ушын хаққында"ғы 121-санлы Қарарының 7-қосымшасына тийкар Республикамызда мәш егини өнимине болған талап жоқары екенлигин есапқа алып, сортларын шығарыў, алынатуғын ҳасылды кескин асырыў бойынша ўазыйпалар белгилеп берилди.

Сонлықданда бүгинги күндеги, аймағымыз агроықлым шараятына туўра келетуғын мәш сортларын жаратыў, агротехнологиялық жумысларды раўажландырыў, басқа егилип атырған егинлер арасындағы салмағын асырыў ушын, аймағымыздағы бар болған

“SHIMOLIY MINTAQALARDA QISHLOQ XOJALIGINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI VA ULARNING INNOVATSION ECHIMLARI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya

имканиятларды үйренип, өсимликтің биоэкологиялық қасиетлеринен келип шығып, егис мүддетлерин анықлау, сортларды таңлау бүгінгі күндегі актуал мәселелерден екенлигин есапқа алып, илимий-изертлеу жұмыстарын алып бару керек екенлиги мәлим болды.

Материал хәм усыллар: Мәш өсимлиги сортларын таңлау, өндиристегі егилип атырған орынлардағы машқалаларды анықлау, келип шығатуғын ұазыйпаларды белгилеу, қолланылатуғын агротехникалық илажларды алып бару [1,3,5], аймақтың өсимликлер түринің өзгерисин анықлау [2,3,4], жұмыстарының нәтижелерин илимий жақдан тийкарлау ушын тәжірийбелерди қойу хәм алынған мағлыұматларды статистик анализлер қылу [6,7], усы тарауда илимий-изертлеулер алып бару ушын ислеп шығылған методикалық қолланбалардан пайдаланылды.

Изертлеулер нәтижелери хәм талқылау: Қарақалпақстан агробиоценозы ауыл хожалық егинлери егилип атырған атызлардағы белгили майданларда дән-собықлы егинлердин тийкарғы түри есабында мәш (*Phaseolus aureus* Roxb.), лобия (*Phaseolus vulgaris* L.) түрлери егилип, тийкарынан халықтың қолында сақланып киятырған сортлары жайластырылғанлығы анықланды. Хожалықлардың егислик майданларындағы бул өсимлик түрлеринен көбірек мәштиң сортлары егилип, халықтың тийкарғы азықлығы ретинде пайдаланылып келинбекде.

Солай болсада, егилип атырған орынларындағы алып барылып атырған бақлау жұмыстары, мәш сортларына қолланылатуғын агротехникалық илажлар көрсетилген тәртипде әмелге асырылуына қарамасдан алынып атырған хасылдарлық бираз кем екенлиги анықланды. Тийкарғы себеби дийханлардың қоландағы мәш сортлары туқымгершилигинің төмен екенлиги, түрли сортлардың туқымлары араласқан туқым материалларынан көбірек пайдаланылып атырғанлығы тийкарғы кемшиликлеримизден есапланатуғынлығы анықланды.

Буның үстине, мәшти егип өсириүдегі халқымыз ушын үрдис болып қалған хәм бүгінгі күнде тийкарғы хожалықларда дауам етип киятырған, туқымды шашып егиу, қатар арасына ислеу бериуди хәм вегетация дәуиринде сууғару жұмыстарының әмелге асырылмауы нәтижесинде алынып атырған хасылдың бираз кем болуына, сапа көрсеткишлеринің төмен болуына алып келмекде. Хасыл толық писип жетилискенде, жыйнап-терип алууды тиккелей қол күши менен әмелге асырылуы, сарыпланатуғын кәрежетлер муғдарының артып кетиуине алып келмекде.

Көрсетип өтилген машқалалардың пайда болуы себеблерине илимий жақдан анықлықлар киритиу ушын хожалықлардағы бирдей сыпатлы туқымлар таярланып егилип киятырған, арнаулы агрегатлар жәрдемінде, қатарлап егилген хәм вегетация дәуиринде керек болатуғын төгинлер түрлерин берип, сууғару жұмыстары әмелге асырылып атырған атызлар менен, дийханлардың әпиуайы усылда егилип атырған атызларынан алынатуғын өнім муғдары салыстырылып көрилди хәм илимий жақдан баха берип барылды.

Нәтижеде, араласпаларға ийе болмаған, сыпат көрсеткишлери жоқары дәрежесинде таярланған хәм вегетация дәуиринде қатар арасына ислеу берилип, керекли төгинлери берилип, сууғару илажлары әмелге асырылған хожалықлардағы мәш атызларының гектарынан алынған хасылдарлығы 22,4-26,8 центнер дәрежесинде болып, сыпат көрсеткишлери жоқары есабынан базардағы бахасы ең жоқары дәрежесинде сатылғанлығы есапқа алынды.

“SHIMOLIY MINTAQALARDA QISHLOQ XOJALIGINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI VA ULARNING INNOVATSION ECHIMLARI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya

Жоқарыдағы көрсетілген дәрежеде ислениуи керек болған агротехникалық илажлар, төмен дәрежесінде өткерилген атызлардың ҳасылдарлығы 13,5-16,8 ц/га дәрежесінде болған болса, мәшти вегетация дәуиринде суўғарыу шәрт емес, нәл көгергенше жер қанық болса болды, деген түсиникдеги дийханлар еккен атызлардағы мәштиң ҳасылдарлығы 6,9-8,5 ц/га дан аспағанлығы мәлим болды. Бундай өинмнің сыпат көрсеткиши, түрли сортлардың араласыуы есабынан базарда ең төмен бахада сатылғанлығы менен, әхмийетин төменлетип жиберди.

Аймақ шараятындағы хожалықлар атызларына мәштиң бүгинги бар болған сортларын егиу хәм егислик майданын көбейтиу бойынша алып барылып атырған жұмыслардағы, кетип атырған кемшиликлер түрлери илимий тийкарда анықланып, сапластыруу бойынша илимий-изертлеу жұмысларын алып барыу ушын, жұмысымыздың бағдарлары анықланып, мақсет хәм ўазыйпалар белгилеп алынды.

Жуўмақ хәм усыныслар: Аймақ шарятында егилип атырған мәш өсимлигинен күтилген өнимди алыуда жүзеге келип атырған машқалаларынан келип шығып, қойылған тапсырмалар тийкарында, бул өсимликтен алынатуғын ҳасылды көбейтиудің тийкарғы илажы, илимий тийкарланған жаңалықларды өндирикке ендириу екенлиги мәлим болды. Биринши нәўбетте аймақ топырақ, агроықлымына туўра келетуғын мәш сортларын таңлау, егис мүддетлерин ислеп шығыу, аймақдағы ауыл хожалық егинлери арасындағы тийкарғы түр есабында мәш сортларының ең жоқары пайда келтиретуғын түрлерин, алмаслап егиу схемасына киритиу талап етиледі. Атыздың топырақ қурамындағы азықлық элементлерин есапқа алған ҳалда берилетуғын төгинлер муғдары хәм суўғарыу усылларын ислеп шығыудың илимий тийкарларын жаратыу керек болады.

Бул тарауды раўажландыруудағы бүгинги ең баслы машқала ретинде, аймақ агроықлымына туўра келетуғын мәш сортлары жоқ екенлигин есапқа алып, сыртдан алып келип атырған, соңғы жыллары аймағымызда жоқары ҳасыл бериу имканияты болған, таза сортларды хәм олардың егис мүддетлерин туўры таңлау арқалы, өндиристеги жүзеге келген машқалаларды илимий тийкарда шешип, дийханшылығымыз ушын жаңа тарау есабында өндирикке тез ўақытта ислеп шығылған илимий усынысларды ен жайдырууды усыныс етемиз.

Пайдаланылған әдебиятлар

1. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований): учебник для высших сельскохозяйственных учебных заведений /Стереотипное издание. Перепечатка с 5-го изд., доп. и перераб. - М.: Альянс, 2014. - 351 с.
2. Исмаилов У.Е. Дийханшылық илим изертлеу тийкарлары менен.-Нөкис. «Билим»,2015. Б.-262.
3. Исмаилов У.Е., Исмаилов М.Е. Агрономиялық илим изертлеу тийкарлары.- Нөкис. 2018. Б. 125.
4. Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти. **Мош ва бошқа дуккакли экинларни Қорақалпоғистон шароитида етиштириш технологияси.** – Нукус : Билим, 2021. – 84 б.

**“SHIMOLIY MINTAQALARDA QISHLOQ XOJALIGINI
RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI VA
ULARNING INNOVATSION ECHIMLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya**

5. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги илмий-ишлаб чиқариш маркази. **Дуккакли дон экинларини етиштириш технологияси бўйича услубий қўлланма.** – Тошкент : Агроилм, 2020. – 96 б.
6. Нурматов Ш., Мирзажонов Қ., Авлиёқулов А. ва б. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари. –Тошкент: ЎзПТИ, 2007. –Б. 26-134.
7. Шамшетов С.Н. Қарақалпақстан Республикасында дийханшылықды раўажландырыўдың илимий тийкарланган системасы /Нөкис «Билими» -2003.- 228 б.